

A CAÇA ÀS BALEIAS DO RECÔNCAVO DA BAHIA NA LITERATURA DE FRANCISCO XAVIER FERREIRA MARQUES: UM ESTUDO COMPARADO ENTRE A LITERATURA E A HISTÓRIA.

WILSON OLIVIERA BADARÓ

Doutorando em História Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Correio eletrônico: w_o_b@hotmail.com

Recebido: 05/11/2018

Aceito: 05/01/2019

Publicado: 16/01/2019

Resumo: O presente trabalho visa evidenciar a prática da baleação no romance de Francisco Xavier Ferreira Marques (entre fins do séc. XIX e início do séc. XX) a partir de uma análise hermenêutica do conto enquanto fonte histórica. Tal abordagem pretende expor faces do cotidiano de negros envolvidos com a prática da baleação assim como as práticas mais recorrentes nas relações de trabalho para o serviço da indústria baleeira baiana. Nesse trabalho, aspectos culturais como o embate das religiões – católica e de matriz africana – aparece como um desdobramento da mediação da atividade baleeira enquanto fator determinante para o estabelecimento da estrutura social dada naquele contexto. O trabalho conta com o cruzamento de fontes como método de exposição de dados e fenômenos históricos evidenciados pelo romance de Xavier Marques assim como lança mão de um esforço de compreensão do ideário político que pairava no contexto de produção intelectual do autor chamado de “O Arpoador”.

Palavras-chave: Baleação. Pós-abolição. Literatura. Xavier Marques.

Abstract: The present work aims to show the practice of whaling in the novel wrote by Francisco Xavier Ferreira Marques (between the end of the 19th century and beginning of the 20th century) from a hermeneutical analysis of the story as a historical source. This approach aims to expose faces of the daily life of black people involved in the practice of whaling as well as the most recurrent practices in the labor relations for the service of the Bahia whaling industry. In this work, cultural aspects such as the clash of religions – Catholic and African ones – appear as an unfolding of the mediation of the whaling activity as a determining factor for the establishment of the social structure given in that context. The work relies on the crossing of sources as a method of exposing data and historical phenomena evidenced by the novel of Xavier Marques as well as it throws an effort to understand the political ideology that hovered in the context of intellectual production of the author called "The Arpoador".

Keywords: Whaling. Post-abolition. Literature. Xavier Marques.

Introdução

O artigo aqui apresentado visa expor discussões sobre a prática da baleação (caça às baleias) a partir da ótica de um coetâneo dessa atividade – ainda que diminuta se comparada à pujança da caça nos séculos XVIII e meados do XIX¹ – que é o escritor itaparicano Xavier Marques. Este escritor nasceu no ano de 1861 aos 3 de dezembro e sua morte fora datada em 30 de outubro de 1942, sendo ele ocupante da Cadeira 28 da Academia Brasileira de Letras e ingressando em 24 de julho de 1919 sucedendo Inglês de Souza.² Muito cedo o escritor Xavier Marques transferiu-se para a capital baiana – Salvador – onde estudou no colégio do cônego Francisco Bernardino de Sousa. Em Salvador, ele deteve-se na área de jornalismo interrompendo a atividade jornalística apenas durante o segundo de “seus dois mandatos legislativos: deputado estadual na Bahia, de 1915 a 1921, e federal, de 1921 a 1924”³.

O autor nasce em um contexto de escravidão e alcança sua maior idade dentro dele. Marques também acompanha a mudança para um momento histórico não escravista e também contempla o período de efervescência das discussões abolicionistas acompanhando os desenvolvimentos e impactos destes movimentos até a sua morte. Suas obras foram produzidas e publicadas entre 1884 e 1944⁴ abarcando tanto um período escravista quanto o pós-escravista. Desta forma, o escritor se apresenta como um indivíduo altamente familiarizado com o contexto baleeiro e temas colaterais/correlatos à baleação aqui tratados.

Considerado por alguns pesquisadores como abolicionista, e por outros como racista, Xavier Marques se insere na História da Bahia como um personagem ativo do ponto de vista da (re)construção das imagens socioculturais de seu contexto, contudo, essa controvérsia sobre suas intencionalidades e afinidades sócio-políticas aparecerão sistematicamente neste trabalho, apesar de nosso maior foco ser as práticas de baleação.⁵ Não desprezamos esta dimensão da imersão do

¹ Para obtenção de uma ampla noção da representatividade da atividade baleeira nos séculos XVIII e XIX veja as obras de ELLIS, Myriam. **A baleia no Brasil colonial**. São Paulo: EDUSP, 1968; CASTELLUCCI JUNIOR, Wellington. **Caçadores de Baleia: Armações, arpões, atravessadores e outros sujeitos envolvidos nos negócios do cetáceo no Brasil**. São Paulo: Annablume, 2009.

² Informações resumidas sobre a vida do autor estão disponíveis no site oficial da Academia Brasileira de Letras disponível em: <<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=85&sid=276>> acesso: 08 de maio de 2014.

³ Trecho original do texto biográfico de Xavier Marques extraído do site oficial da Academia Brasileira de Letras, disponível em: <<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=85&sid=276>> acesso: 08 de maio de 2014.

⁴ Cf. MARQUES, Xavier. **Praieiros**. 5ª. ed. Salvador: GRD, 1969. p. VI.

⁵ Sobre estas discussões veja SENA JUNIOR, G. F. **Do banguê às avenidas: Xavier Marques e a identidade baiana na Primeira República**. 2011. 145 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual de Feira de Santana,

autor em seu contexto porque consideramos que para entender as obras literárias de um determinado autor também “cabe ao historiador desvelar como foi construído, a linguagem utilizada, a finalidade da edificação e as suas intencionalidades”⁶. Assim, buscamos explorar tais possibilidades que nos oferecem a fonte literária para melhor visualizarmos o passado no recorte proposto.

Xavier Marques se apresenta como um escritor deveras emblemático quando se trata de discussões sobre as representações da paisagem regional e praieira baiana em seus diversos seguimentos – social, geográfico, cultural e histórico, sobretudo –, descrevendo com minúcia e riqueza o contexto no qual estava inserido. É justamente esta ótica detalhista sobre práticas de trabalho praieiro, relações de poder, uso de instrumentos da indústria baleeira, formas de navegação e toda sorte de ações relacionadas à baleação que pretendemos explorar com maior detimento. Obviamente, suas relações com as produções jornalísticas e as incumbências sociais de um político, provavelmente, muito contribuíram para a sua leitura de mundo além de, também, municiar-lhe com um lócus favorável para observação de fenômenos sociais que apareceram em seus romances como mimeses do real buscando dar ares de verossimilhança a seus contos. Desta forma, enquanto reconstruções, consideramos que suas descrições estão diretamente ligadas com a realidade vivida e retratada pelo escritor.

Partindo desta personalidade – Xavier Marques – e atentos a noção de que “cabe ao historiador afirmar, através de sua prática, a irredutibilidade da experiência ao discurso”⁷, pretendemos perceber como a prática da caça às baleias fora tratada no romance “O Arpoador”, usando a análise hermenêutica como ferramenta de apreensão de suas exposições, e contrapondo suas leituras à referenciais teóricos específicos usando a intertextualidade.

Feira de Santana, 2011; OLIVEIRA, M. S. Um confronto literário: abolição e cidadania negra na ficção baiana da Primeira República. **Revista Crítica Histórica**, local, v. 1. p. 148-171, 2010; SILVA, Maciel Henrique. Trabalho, Gênero e Raça: escravas domésticas e outras criadas na literatura baiana e pernambucana. In: Simpósio Nacional De História: História e Ética, 25., Fortaleza, 2009. **Anais Eletrônico... Fortaleza**, 2009. p. 1-10.; JESUS, Liliane Vasconcelos de. O sonho de uma nova Bahia: Xavier Marques e a "velha mulata". In: ENECULT, número da edição., 2007. **Anais Eletrônico...** Salvador: UFBA, 2007. p. ??.

⁶ BORGES, V. R. História e literatura: algumas considerações. **Revista de Teoria da História**, local, v. ANO 1, p. 94-109, 2010. Artigo no seguinte endereço eletrônico: <http://revistadeteoria.historia.ufg.br/uploads/114/original_ARTIGO%205__BORGES.pdf?1325259086> Acesso em: 19 nov. 2013.

⁷ FALCON, F. J. C.. História das Ideias. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org.). **Domínios da História**. 1ed.Rio de Janeiro: Campus, 1997, v. 1. p. 91-126.

A baleação na literatura de Xavier Marques: visão panorâmica

A mão de obra

Em tempos de difícil acesso a homens que se dispusessem a arriscar suas vidas no mar em troca de seu sustento, “diziam que o praiano cismara com baleias e baleeiras e que ninguém mais teria força bastante para o remeter à atividade da pesca. (...) Já era preciso empenho para obter arpoador! Melhor para as baleias, pior para os armadores”⁸. Esta é uma afirmação que está presente num conto escrito por Xavier Marques, e poderia ser tomado como mera ficção apenas, porém, tal assertiva está em acordo com o que disseram e dizem especialistas no assunto da caça às baleias no tocante a situação da mão de obra para a indústria baleeira de fins dos séculos XIX e início do XX.

Segundo Wellington Castellucci, em relação à disponibilidade de homens para o trabalho na caça às baleias, ele reconhece que “o problema da mão-de-obra escrava provavelmente afetou diretamente os proprietários de casas de desmancho de baleias em Itaparica (...)”⁹ afirmando ainda que, justamente em virtude desta falta de mão de obra, ou pelo estado de ruína das armações em si, o trabalho de produção do azeite de baleia se tornara um problema para os armadores. Talvez isto explique a razão pela qual o senhor Manuel Ventura (o proprietário da lancha baleeira) procurava “um homem, como quem procura ouro”¹⁰ para exercer atividade de caça à baleia.

As razões apontadas para esta dificuldade em encontrar trabalhadores para a labuta no mar não estão reduzidas apenas ao arpoador, mas, também, relacionam-se com várias outras ocupações dentro das atividades baleeiras que, por sua vez, não foram expostas na obra de Xavier Marques que focou a dificuldade de conseguir apenas o arpoador. No entanto, esta dificuldade aparece evidenciada, de forma mais simbólica ao ser representada pelo personagem do “Arpoador” denominado Militão no romance.

Partindo desta provocação de Xavier Marques, atrelo a afirmação de Myriam Ellis onde ela percebe que

⁸ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 166.

⁹ CASTELLUCCI JUNIOR, Wellington. **Caçadores de Baleia**: Armações, arpões, atravessadores e outros sujeitos envolvidos nos negócios do cetáceo no Brasil. São Paulo: Annablume, 2009. p. 84.

¹⁰ MARQUES, *Op. Cit.* p. 165.

nem sempre acessível era a mão de obra livre para a faina marítima. Além disso, empreendimento assaz arriscado, serviço penoso, a atividade baleeira atemorizava pelos riscos que oferecia. Arpoadores pereciam no mar; timoneiros e remeiros regressavam à terra feridos, inválidos ou jamais regressavam¹¹.

Tinha razão Xavier Marques em apontar as dificuldades que um armador enfrentava para encontrar um arpoador em seu contexto. Mais ainda, no caso do senhor Manuel Ventura que, desesperado, se punha em busca de um bom e reconhecido arpoador.

Muito interessante é o fato de Manuel Ventura pressupor, antecipadamente, que, Militão temia retornar às atividades baleeiras devido aos perigos existentes na atividade, muito embora o romance, em princípio, aponte para a contingência do desconhecido. Na afirmação: “o praiano cismara com baleias e baleeiras e que ninguém mais teria força bastante para o remeter à atividade da pesca”¹² revela-se uma ponderação típica daquele momento histórico em relação à baleação que sempre fora notadamente perigosa em todos os lados. Depois, o próprio Militão irá atribuir a sua resistência a um trauma de uma caça mal findada onde seu *moço d'armas* fora atacado mortalmente por um cação.

Este perigo do qual Xavier Marques atribui ser uma grande preocupação de Manuel Ventura em relação à resistência de Militão, possivelmente está vinculado ao fato de haver sido este perigo um fator sempre presente dentro da prática baleeira. Historicamente verificado por pesquisadores, o risco inerente à caça das baleias, que é amplamente explorado e exaustivamente apresentado por diversos autores, aparece constantemente no romance de Xavier Marques.¹³

¹¹ ELLIS, Myriam. **A baleia no Brasil colonial**. São Paulo: EDUSP, 1968. p. 104.

¹² MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 166.

¹³ Para maiores detalhes sobre riscos e perigos da prática de baleação tanto no Brasil quanto nos EUA veja: ELLIS, Myriam. **A baleia no Brasil colonial**. São Paulo: EDUSP, 1968. p. 101-105.; CASTELLUCCI JUNIOR, Wellington. **Caçadores de Baleia**: Armações, arpões, atravessadores e outros sujeitos envolvidos nos negócios do cetáceo no Brasil. São Paulo: Annablume, 2009. p. 53-76.; DIAS, Camila Baptista. **A pesca da baleia no Brasil colonial**: contratos e contratadores do Rio de Janeiro no século XVII. 2010. 143 f. (Dissertação de Mestrado em História) Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: http://nea.ufsc.br/files/2012/03/artigo_camila.pdf. Acesso em: 01 mar. 2014.; BADARÓ, Wilson Oliveira. A caça à baleia no contexto do tráfico de escravos na América: um estudo comparado entre o Recôncavo da Bahia e o norte dos EUA. (1790-1850). In: SANTANA, C. S.; FERREIRA, F. A. S.; MIRANDA, J. B.; SANTOS, L. C. M.. (org.). **Tramas Negras**: História, Antropologia e Educação para as relações raciais. 1ªed. Cruz das Almas/Belo Horizonte: EDUFRB/Fino Traço. 2016. v. 18. p. 67-81.; PHILBRICK, Nathaniel. The Nantucket Sequence in Crèvecoeur's Letters from an American Farmer. **The New England Quarterly**, local, Vol. 64, No. 3, sep. 1991. p. 414-432.; VICKERS, Daniel. The First Whalers of Nantucket. In: CALLOWAY, Colin G. **After King Philip's war**: Presence and Persistence in Indian New World. – Hanover: University Press of New England, 1997.; DOLIN, Eric Jay. **Leviathan**: The history of whaling in America. – New York: W. W. Norton & Company, Inc, 2007.; DUDLEY, Paul. **An Essay upon the Natural History of Whales, with a particular Account of the Ambergris Found in**

O interessante aqui no romance “O Arpoador” é que Xavier Marques protagoniza um negro, provavelmente liberto, como arpoador. Isso se deve, obviamente, a uma especificidade muito presente na Bahia que é a sua marcante presença da etnia negra. Sobre esta questão, Myriam Ellis propõe que devido ao alto valor de investimento que representava o africano escravizado para os armadores era mais interessante prevenir “o desgaste e reservá-lo ao manejo da aparelhagem de arrastar os animais capturados, ao retalhamento ou *desmancho* dos mesmos, ao beneficiamento do toicinho, à confecção de cordas ou misteres, do que arriscar-lhe a vida no mar”¹⁴.

Bem verdade que a vida poderia ser poupada ao não se remeter os negros escravos para a atividade marítima, contudo, a qualidade desta vida “dita” poupada e, de certa forma, exaurida lentamente com os duros trabalhos feitos em terra como os de tração, transporte, retalhamento, processamento e beneficiamento da baleia eram, de forma mais geral, tão sofridos e arriscados quanto os trabalhos da labuta no mar.

Perceberemos evidências deste risco se relacionarmos o inventário do Joaquim dos Santos Menezes e Ana Joaquina do Amor Divino, flagrantemente de posses de instrumentos e ferramentas voltados para atividade baleeira que atestam suas atividades com o trabalho baleeiro. Após a observação da relação de suas posses com a prática, pensemos nos negros escravizados e suas atividades baleeiras em terra e, em seguida, analisemos a situação de saúde de seus escravos que, segundo Myriam Ellis “o escravo absorveu maior parte das atividades terrestres, enquanto o homem livre – branco, mulato, negro, fôrrro ou índio – delas participou, embora lhe coubessem, de preferência, as fainas marítimas da pesca da baleia”¹⁵. Se estes ocupavam maior parte dos trabalhos de desmanche da baleia em terra, vejamos os impactos e consequências prováveis desta incumbência ao arrolar seus bens que constam com os seguintes dados:

Huma caza para dismanxo de baleias feito de taipa cuberto de telha feita em as mesmas *pervizando suas paredes e telhado de concerto* estando tanto mais arruinada pello embate que sofre da pancada do mar a que esta ella muito procima com seos utencilios respectivos = a saber dois tanques hum maior e outro menor construidos de pedra e cal para guardar azeite; huma cazinha de recebelo e outra para banhas e toicinhos com suas respectivas divizoens em tambem de pedra e cal seis taxas de ferro sobre assentos de pedra e cal para o cozinhamento

the Sperma Ceti Whale. Vol. 33 – Royal Society of London, Philosophical Transactions, 1725. Disponível em: <<http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/33/381-391/256.full.pdf+html>>, acesso em: 03 de Março de 2013.

¹⁴ ELLIS, Myriam. **A baleia no Brasil colonial.** São Paulo: EDUSP, 1968, p. 102.

¹⁵ ELLIS, *Op. Cit.* p. 104.

com sua fuminé damesma materia, trinta e hum (...) de barro de guardar azeite sinco coroques, hum facaô, e hum cabrestante velho tudo por seis centos mil reis 600\$000¹⁶.

Ou seja, toda a indumentária necessária para o processamento das baleias. Os apetrechos parecem haver sido muito usados é o que aponta o desgaste dos instrumentos, casa e embarcações, pois, ao menos para a pesca cotidiana, sem necessidade de grandes estruturas para a sua execução, eles tinham:

Um calaô de fundo *já uzado* com oitenta braças de comprimento e seis braças no cópio¹⁷ avaliado em secenta mil reis 60\$000.
E nem hum valor derao ao alguidar de cuzinhar farinha *pello seu mao estado*.
Huma rede de arrasto *em mao estado* com trinta braças de comprimento e tres braças no cópio avaliado em trinta mil reis 30\$000.
O (...) de huma *lanxa balieira* incluzive pano esse nos tudo *bastante uzado* avaliaraô em secenta mil reis 60\$000.¹⁸

O que se pode inferir sobre a repetição dos termos “*uzado*”, “*bastante uzado*”, “*muito uzado*” é que, para que tenha sido usado, imaginamos que algum ator histórico os utilizou ao largo. Notoriamente, os escravizados lidavam com os vários segmentos laborais, como apontado anteriormente desde os preparos, intervenções e processos da baleação em terra firme como: corte, transporte, frigidar de baleias e todas as atividades colaterais que, indireta ou diretamente estavam vinculadas à caça do cetáceo até atividades como: cordoaria, calafetagem, tonelaria (tanoaria) por exemplo.

O resultado destas atividades terrestres podem ser a causa das doenças e deficiências adquiridas pelos escravos a longo prazo em virtude da insalubridade da natureza de seu trabalho e de sua condição de vida como apontam muitos pesquisadores¹⁹ e, com efeito, percebemos no inventário as seguintes descrições:

¹⁶ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1843. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 1460. (Grifos meus)

¹⁷ Segundo o dicionário Bluteau: "COPIO, m. rede mui miuda de rafto" [arrasto]. Raphael Bluteau. **Dicionário da língua portugueza**. Reformado, e Acrescentado por Antônio De Moraes Silva Natural do Rio De Janeiro. Tomo Primeiro A=K. Lisboa, 1789. p. 380.

¹⁸ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1843. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 1460. (Grifos meus).

¹⁹ Para ver como a cólera, por exemplo, atingiu inicial e mais evidentemente os negros escravizados no Brasil – sobretudo, na Bahia, onde se dá o nosso recorte – em virtude de um complexo quadro em sua situação sanitária e social –, veja: KAORI, Kodama. Geografia da Cólera: A Corte e seus arredores durante a epidemia de 1855. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – ANPUH - SÃO PAULO, 26., São Paulo. **Anais Eletrônico**.... São Paulo: Universidade, 2011. p. XXX; DAVID, Onildo Reis. **O inimigo invisível: epidemia na Bahia no século**

Egino Africano bastante velho *torto das pernas achacado de erzipela* em huma das pernas, pescador e serviço de rossa avaliado em trinta mil reis. 30\$000

Francisco Africano muito velho e *duente* sem valor.

Honorato Africano *rendido de huma virilha e duente de cançasso*, velho avaliado em sento e sincoenta mil reis. 150\$000

Serafim Cabra meia idade do servisso do mato, *duente deita sangue pella boca* por consequencia de *queda q soffreo* avaliado em sento e sincoenta mil reis. 150\$000

Manoel Cabra mosso sem officio, com *huma ferida na perna esquerda e padece do pez e atacado de dores [vezes] de huma colica meio afetado*, avaliado em duzentos mil reis. 200\$000

Luis Cabra de idade de nove annos pouco mais ou menos sem mulestia avaliado em sento e secenta mil reis. 160\$000

Serapião cabra de idade de sete a oito annos sem mulestia avaliado em sento e sincoenta mil reis. 150\$000

Profirio Pardo mosso do servisso domestico padece de *inflamação nos figados* avaliado em trezentos mil reis. 300\$000

Antaô pardo com idade de tres annos *tendo ja sofrido o ataque de estopor*, filho da parda Roza avaliado em sem mil reis. 100\$000

Clara parda de idade de sete para oito annos, *duente de puxamento* filha da mesma parda Roza avaliado em oitenta mil reis. 80\$000

Macino pardo de idade de onze para doze annos sem mulestia filho da mesma parda Roza avaliado em duzentos mil reis. 200\$000

Francisca parda mossa do serviço de caza sem defeito ou mulestia avaliada em quatro centos mil reis filha da mesma escrava Roza Parda. 400\$000

Roza Parda idoza do servisso de caza avaliada em sento e sincoenta mil reis. 150\$000

Benedita Africana mossa do serviço de casa sem defeito e nem mulestia avaliada em quatro centos mil reis. 400\$000

Feliciana Africana meia idade outrora com o officio de lavar *deita alguns escarros de sangue e debilitada de maneira que apriva de todo e qualquer servisso*, mae dos cabrinhas avaliados denomes Manoel, Luis, e Serapiaô a avaliarão em sento e sincoenta mil reis. 150\$000

Vicente Africano digo Criolo mosso do servisso de mato, *sofre dores de colica* sem defeito avaliado em quatro centos e sincoenta mil reis. 450\$000

Caetano Africano meia idade servisso de mato sem defeito avaliado em duzentos mil reis. 200\$000

Evanildo Africano meia idade servisso de mato *impossibilitado de algum servisso oneroso proveniente de huma queda que sofrera de hum dendezeiro* avaliado em duzentos e sincoenta mil reis. 250\$000

Bazilio Africano já idoza servisso de mato e sem defeito avaliado em sento e sincoenta mil reis. 150\$000

XIX. Salvador: EDUFBA/ Sarah Letras, 1996; CHAVES, C. L. **Fluxo e refluxo: o cólera na Bahia e no Prata no século XIX.** In: IV Encontro da Associação Nacional dos Pesquisadores em História Latino-Americana e Caribenha - ANPHLAC, 2000, Salvador. Caderno de Resumo do IV Encontro da ANPHLAC, 2000; TRINDADE, Cláudia Moraes. **Ser preso na Bahia no século.** 2012. 304 f. Tese (Doutorado em História Social) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. Disponível em: <<http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/11616>> acesso em: 30 de dezembro de 2018.

Leoncio Africano velho digo meia idade servisso de mato *bastante morbozo*²⁰,
avaliado em duzentos mil reis. 200\$000
Tiburcio pardo meia idade com offico de ferreiro *com hum lubinho no ombro direito,*
alejjado de dois dedos da mesma maô avaliarão em sento e sincoenta mil reis.
150\$000²¹

Ou seja, dos vinte e um escravizados – um número bastante significativo para a época e o lugar – constantes neste inventário doze, que representam mais de cinquenta por cento do total, apresentam “mulestia”, “duença” ou “defeito”, possivelmente, oriundos de seus ofícios demasiadamente pesados ou contatos com ambientes insalubres de trabalho como a lida e beneficiamento da baleia em âmbito terrestre.

Sobre esta discussão, Wellington Castellucci afirma que “algumas das doenças eram frutos dos esforços dos escravos remadores na tentativa de alcançar a baleia, o que resultava nas 'sequelas de peito'. Outros ficavam 'rendidos', 'quebrados da virilha' pelo tamanho esforço empreendido na puxada da baleia para a terra firme”²² demonstrando que é possível que, os perigos na prática tenham contribuído em muito na escassez de mão de obra, assim como afetado danosamente grande parte da escravaria a ela relacionada.

Contextos do cotidiano

Marques além de se debruçar sobre a (re)construção de uma realidade praieira, ilhéu e suas características neste romance, também se preocupou em apresentar detalhes que instigam a história a produzir conhecimentos e pesquisas relacionados a esta realidade. Assim, ele nos conta que, em sua busca pelo desejado Militão, Manuel Ventura se apanha indagando sobre o “triste offico o destes velhotes. É cair temporal madrugam neste costeiro à espera do que não ganharam... Parece até que só vivem pensando na desgraça que vai por êsses pegos...”²³.

Nesta passagem, inquietei-me por verificar o que fora dito pela história sobre naufrágios, acidentes e perdas de cargas na Baía de Todos os Santos. Marcos Guedes Sampaio, em seu belíssimo e rico trabalho, confirma o que fora explicitado por Xavier Marques de forma tão sutil

²⁰ MORBOSO, adj. que respeita á doença. Raphael Bluteau. **Dicionário da lingua portugueza**. Reformado, e Accrescentado por Antônio De Moraes Silva Natural do Rio De Janeiro. Tomo Segundo L=Z. Lisboa, 1789. p. 96.

²¹ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1843. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 1460. (Grifos meus).

²² CASTELLUCCI JUNIOR, Wellington. *Caçadores de Baleia: Armações, arpões, atravessadores e outros sujeitos envolvidos nos negócios do cetáceo no Brasil*. São Paulo: Annablume, 2009, p. 41.

²³ MARQUES, Xavier. *O Arpoador*. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969, p. 167.

e banal. Ao deter-me sobre esta questão, percebi a riqueza da descrição criada aparentemente de forma despropositada de Marques. Justamente o período de grande efervescência dos transportes capital/recôncavo via rio Paraguaçu fora o contexto histórico em que viveu Xavier Marques e nele, a

Companhia Bahiana que passou a viver os problemas gerados por uma ampliação exagerada dentro de um cenário econômico regional extremamente oscilante e não muito favorável a investimentos tão grandes. Uma série de naufrágios e acidentes, envolvendo os vapores da companhia, contribuiu para piorar o quadro. Dentro desse cenário os ingleses venderam a companhia a empresários brasileiros. Os últimos anos apresentaram oscilações entre períodos de certo ânimo com outros de crise até a empresa ser vendida ao Lloyd Brasileiro no ano de 1894, passando a ser uma seção deste, deixando, assim, de ser uma empresa autônoma²⁴.

Ou seja, o fato de ilhéus ficarem a beira da praia como “o célebre João d'Aratuba, o gajo que uma vez, depois de uma tempestade que durou seis dias, apanhara um barril de vinho entrando pela barra do Gil”²⁵ era algo, talvez, muito recorrente se considerarmos a exposição de Sampaio sobre os constantes acidentes náuticos dentro da baía.

O relato de Sampaio sobre naufrágios, apresentado acima, se refere a uma companhia, teoricamente organizada, que realizava o transporte de pessoas e mercadorias para vários destinos²⁶, porém, podemos imaginar que vários outros navegantes proprietários de embarcações

²⁴ SAMPAIO, Marcos Guedes Vaz. **A abolição do tráfico de escravos e os impactos no comércio da cidade do Salvador (1850-1870)**. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas). 1999. 77 f. Faculdade De Ciências Econômicas, Universidade Federal da Bahia Salvador, 1999. p. 21. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/14146/1/MARCOS%20GUEDES%20VAZ%20SAMPAIO.pdf>> Acesso em: 16 de março de 2014.

²⁵ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969, p. 167.

²⁶ Sobre a malha de transportes náuticos sua funcionalidade, aplicabilidade, mudanças e implicações veja: ZORZO, F. A. Retornando à História da rede viária baiana: o estudo dos efeitos do desenvolvimento ferroviário na expansão da rede rodoviária da Bahia. *Sitientibus. Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana*, Feira de Santana, n.22, p. 100, 2000.; SAMPAIO, Marcos Guedes Vaz. **Uma Contribuição à História dos Transportes no Brasil: a Companhia Bahiana de Navegação a Vapor (1839-1894)**, Tese (Doutorado em História Econômica) 2006. 341 f. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-06072007-112143/publico/TESE_MARCOS_GUEDES_VAZ_SAMPAIO.pdf> Acesso em: 17 de abril de 2014.; SAMPAIO, Marcos Guedes Vaz. **A abolição do tráfico de escravos e os impactos no comércio da cidade do Salvador (1850-1870)**. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas). 1999. 77 f. Faculdade De Ciências Econômicas, Universidade Federal da Bahia Salvador, 1999. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/14146/1/MARCOS%20GUEDES%20VAZ%20SAMPAIO.pdf>> Acesso em: 16 de março de 2014.; JESUS, J. A. N. **Trabalhadores da Viação Férrea Federal Leste Brasileiro entre Percursos e Percalços na Cidade de São Félix-Ba – Décadas de 1940/1950**. 2009. 147 f. Dissertação (Mestrado em História Regional e Local). 2009. f. 150. Departamento de Ciências Humanas, Universidade do Estado

também o faziam e, suscetíveis às mesmas condições climáticas, colisões e eventualidades da navegação, aumenta-se percentualmente as chances do proposto por Marques – da espera por parte dos ilhéus de mercadorias à deriva – se basear em um fato corriqueiro daquele contexto.

Em se tratando de compreender os alcances da “desgraça que vai por êsses pegos”²⁷, notando o quão se tornara comum os naufrágios, sobretudo na costa baiana dentro da mesma situação retratada por Marques – sempre em períodos de temporais – Sampaio afirma, referindo-se à “desgraçada” empresa administradora do sistema de navegação que

A situação piorou ainda mais, pois a empresa sofreu mais uma perda na sua frota – dessa vez, foi o vapor Paulo Afonso que *naufragou no dia 2 de agosto de 1875*. O acidente foi *causado por um grande temporal na costa da cidade de Salvador* e não houve mortes. Em menos de um ano, era o segundo naufrágio da história da empresa (...)²⁸.

Estamos diante de um fato grafado em documentos do Arquivo Público do Estado da Bahia²⁹ que confirmam que o fato narrado por Xavier Marques, pesquisado por Sampaio e revisitado por mim, a partir das provocações do primeiro, provavelmente tenha tomado lugar no cenário cotidiano da cidade de Salvador e tenha gerado um comportamento notório nos ilhéus, e por assim ser, retratados casualmente por Marques em sua trama. Para os coetâneos espaciotemporais de Xavier Marques, tal descrição de um fenômeno comportamental humano talvez não fosse estranho dado o contexto exposto.

Outro ponto chamativo em seu romance se dá no momento em que o escritor idealiza o tão desejado encontro de Manuel Ventura com “seu negro... Pronto para servir como sempre”³⁰, Militão. Esta fala atribuída ao “negro” Militão revela uma relação de poder que, acordando com

da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2009. Disponível em: <http://mestradohistoria.com.br/imagens_sys/Jos%20Alberto%20Nascimento%20de%20Jesus.pdf> Acesso em: 22 de dezembro de 2013.

²⁷ MARQUES, *Op. Cit.*, p. 167.

²⁸ SAMPAIO, Marcos Guedes Vaz. **Uma Contribuição à História dos Transportes no Brasil: a Companhia Bahiana de Navegação a Vapor (1839-1894)**, Tese (Doutorado em História Econômica) 2006. 341 f. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8137/tde-06072007-112143/publico/TESE_MARCOS_GUEDES_VAZ_SAMPAIO.pdf> Acesso em: 17 de abril de 2014. (Grifos meus).

²⁹ APEB. Seção Colonial e Provincial. Série: Viação Transportes Fluviais e Marítimos, Maço 5051. Cia. de Navegação. Documento datado de 08/02/1876.

³⁰ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969.

as correntes científicas da época³¹, se colocava como a ideal, mantendo as estruturas sociais outrora vigentes³², ou seja, o negro em condição subalterna e, sem exageros, inferiorizado na relação de trabalho. Neste sentido, é compreensível que grandes nomes da ciência baiana daquele momento histórico como Nina Rodrigues acreditassem e difundissem “o quão pernicioso era a influência dos negros na população brasileira – o que estava em absoluta consonância com as idéias (sic) de seu tempo”³³.

Partindo destes pressupostos, vemos em Marques a máxima de que “a História é filha de seu tempo”³⁴ onde o próprio negro se colocava em situação subserviente e subalterna na voz imposta pelo escritor que o cria, em seu ideário, dentro destes moldes. Sobre isto, já visualizando a ideia de que “cada época forja mentalmente o seu universo”³⁵, é natural que a fala do negro, ao menos na visão de Xavier Marques referindo-se ao seu personagem, seguisse esta tendência, pois, em sua criação, este negro era, provavelmente, um liberto que ainda deveria render cerimônias e deferências da herança paternalista ao seu antigo senhor. Afirmando tão categoricamente que seria provavelmente um ex-escravo, pois, excluindo-se todas as outras formas de alforrias e compras de liberdades, o que não era incomum para negros baleeiros e vinculados a esta prática de caça às baleias, Militão que, por volta “de seus cinquenta (sic) anos”³⁶, no ano de 1902 não poderia haver sido contemplado com a lei do ventre livre...

Respeitando o contexto vivido pelo escritor itaparicano, o que nos cabe aqui é a apresentação e ambientação do momento histórico em que tal construção literária foi construída e dada a ler, e como partes das relações de trabalho se deram dentro dos processos de baleação. Como o escritor Xavier Marques discorria sobre o seu momento histórico com as percepções de

³¹ OLIVEIRA, M. S. Um confronto literário: abolição e cidadania negra na ficção baiana da Primeira República. **Revista Crítica Histórica**, v. 1, 2010. pp. 151-152. Disponível em: <http://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica/article/view/2723/pdf> acesso em: 13 de maio de 2014.

³² Visto que a obra fora publicada no ano de 1902, ou seja, após a abolição da escravatura, vale ressaltar que os resquícios e vícios do antigo regime escravista ainda estavam demasiadamente frescos no ideário social e, em cidades interioranas, tais comodidades atreladas à subserviência negra agora findada custou a ser aceita e naturalizada. Para mais detalhes sobre os processos do pós-abolição e seus respectivos impactos nas sociedades baianas confira FRAGA, Walter. **Encruzilhadas da Liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910)**. 1. ed. São Paulo: Editora da UNICAMP, 2006.

³³ CORRÊA, M. Raimundo Nina Rodrigues e a "garantia da ordem social". **Revista USP**, n. 68, p. 130-139, 1 fev. 2006. Disponível em <<http://www.usp.br/revistausp/68/11-mariza-correa.pdf>> Acesso em: 30 de dezembro de 2013.

³⁴ CHACON, Vamireh. Um estudo crítico da História. **Rev. bras. polít. int.**, Brasília, v. 45, n. 2, p. 236-238, Dec. 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-73292002000200016&lng=en&nrm=iso>. acesso em: 29 de julho de 2015.

³⁵ CHACON, *Op. Cit.* pp. 237-238.

³⁶ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 167.

quem vivenciara o fim da escravatura e os anos nascentes da República³⁷ é óbvio que suas descrições potencialmente se impregnaram destas discussões e representações do seu contexto em suas produções literárias. Tinha razão Chartier quando atentou para que os historiadores, sobretudo, na descrição de seu objeto relacionada à literatura, interessassem-se em observar que

Trata-se, portanto, de identificar histórica e morfologicamente as diferentes modalidades da inscrição e da transmissão dos discursos e, assim, de reconhecer a pluralidade das operações e dos atores implicados tanto na produção e publicação de qualquer texto, como nos efeitos produzidos pelas formas materiais dos discursos sobre a construção de seu sentido³⁸.

Alguns pesquisadores atribuem este posicionamento, por vezes, saudosista de Xavier Marques em relação ao negro à situação política do estado da Bahia no cenário nacional ao fato de que ele, englobando a abolição da escravatura e a república, sentia a necessidade de reafirmar a Bahia no conjunto de uma federação nascente³⁹ e por vezes, de apontar para as tradições relacionais entre negros e não-negros.

A principal questão que emana destas continuidades e aparente manutenção da antiga ordem na sua literatura está relacionada, provavelmente, com a emergente noção de “democracia racial” presente no ideário da sociedade do pós-abolição. Digo emergente, pois antes da concretização mais efetiva desta teoria vigorava com maior efeito sua centelha inspiradora: a política brasileira do “branqueamento” gradual e certo da população do Brasil, ao menos nas palavras de João Baptista Lacerda⁴⁰ e, desta forma, ia tomando corpo essa noção mais ampla de “democracia racial” ao compreendermos que

a discriminação e preconceito raciais não são mantidos intactos após a abolição mas, pelo contrário, adquirem novos significados e funções dentro das novas estruturas e (b) as práticas racistas do grupo dominante branco que perpetuam a subordinação dos negros não são meros arcaísmos do passado, mas estão

³⁷ ROCHA, R. R.. A negação do africano nas letras de Xavier Marques. **Revista Eletrônica Discente História.Com**, v. 01, p. 34-50, 2014. Disponível em: <<https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiacom/article/view/116>> acesso em: 14 de dezembro de 2014.

³⁸ CHARTIER, Roger. Literatura e História. **Revista Topoi, local**, N° 1, p.197, 2000.

³⁹ Cf.: SENA JUNIOR, G. F. **Do banguê às avenidas: Xavier Marques e a identidade baiana na Primeira República**, Dissertação (Mestrado em História), Feira de Santana, 2011. p. 24. Discussões também disponível em ROCHA, 2014.

⁴⁰Cf. HOFBAUER, Andreas. **Ideologia do branqueamento - racismo à brasileira?** In: VI Congresso Luso-Afro-Brasileiro, 2000, Porto. Actas do VI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Porto, 2000. v. II. p. 08. Disponível em <<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/7079.pdf>> Acesso em: 21 de maio de 2014.

funcionalmente relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos que o grupo branco obtém da desqualificação competitiva dos não brancos.⁴¹

Teoria esta – a da dita democracia racial – que, a meu ver, deve haver feito as vezes de normatizadora das relações inter-raciais no Brasil e, tratar aqui de como Hasenbalg entendeu este fenômeno social por ter “sido lembrado como o primeiro autor nas nossas ciências sociais a estabelecer o elo entre discriminação e desigualdades raciais”⁴² se faz necessário para melhor compreendermos a descrição do diálogo criado por Marques onde armador e arpoador tem ares de “amo” e “servo” respectivamente.

A mudança da condição escrava do negro para uma “teoricamente” cidadã e livre não transformou de imediato a sua situação social dos ex-escravizados que diante da sociedade, sobretudo a baiana, outrora escravista, ainda se encontrava incrédulo deste acontecimento libertário e com as propostas de “democratização” da condição negra. Assim, apesar de “cidadão”, o negro não encarou uma situação realmente “igualitária quanto às diferentes contribuições dos três grupos étnicos formadores da sociedade brasileira, a cultura indígena, a cultura africana e a cultura portuguesa, européia”⁴³ mantendo-se efetivamente, ao menos neste romance, como classe subalterna quase que impulsivamente.

Apesar de determo-nos especialmente ao romance “O Arpoador”, não fechamos os olhos para as outras produções de Marques que apontam, de certo modo, para a sua visão de mundo e compreensão de seu contexto expressos em sua literatura. As outras obras iluminam e auxiliam a compreensão mais expressa do romance aqui examinado. Desta forma, “como Xavier Marques percebeu as alterações que a sociedade baiana sofrera nas primeiras décadas do período republicano, e como tais mudanças influenciaram na transformação/manutenção de determinadas posturas, práticas e representações”⁴⁴ desta mesma sociedade, assim como suas leituras que incidem em uma postura bastante definida e condizente com o momento vivido, se

⁴¹ HASENBALG, Carlos. **Discriminação e desigualdades raciais no Brasil**. Rio de Janeiro: ed. Graal, 1979. p. 85.

⁴² HASENBALG, Carlos. Entrevista com Carlos Hasenbalg. São Paulo: novembro de 2006. **Tempo Social**, v. 18, n. 2. Entrevista concedida a Antonio Sérgio Alfredo Guimarães.

⁴³ SEPÚLVEDA, C. A. S. E. **Definindo a Modernidade Através do Urbano: Salvador na passagem do séc. XIX para o XX segundo a perspectiva do romance "O Feiticeiro" de Xavier Marques**. 2006. 152 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 105.

⁴⁴ SENA JUNIOR, G. F. **Do banguê às avenidas: Xavier Marques e a identidade baiana na Primeira República**, Dissertação (Mestrado em História), Feira de Santana, 2011. p. 24. Discussões também disponível em ROCHA, 2014.

relacionada ao seu contexto histórico. Por assim ser, Xavier Marques se propõe como “um homem regional que se limitava a ser fiel à Bahia, abordando seus costumes e tradições”⁴⁵ e muitas vezes retratou a antiga ordem que, ainda fresca no ideário social, persistiu aparecendo, de uma forma ou de outra, em seus romances.

Fazendo isto, apesar de uma continuidade paternalista da relação branco/negro – armador e arpoador – ainda comum para a sua época, o autor coloca a relação num nível de dialogicidade entre eles que, segundo Myriam Ellis, seria inexistente em outros contextos, pois havia uma obrigatoriedade e normas para regularizar – ou ainda forçar – o trabalho na empresa da caça às baleias. Segundo Ellis, os armadores como Manuel Ventura, “não hesitavam, então, os administradores das armações em mandar prendê-los [os negros escravizados] (...) se necessário fosse, e embarcá-los à viva força nas lanchas de pesca para o que dispunham de autoridade conferida pela coroa”⁴⁶. Uma prática que se manteve em atividade, não apenas no rio de Janeiro, mas, também na Bahia, por longas datas e reforçada dentro do nosso recorte. Isso fica mais evidente quando no diálogo de Manuel Ventura com Miguelinho, Marques revela que Ventura agia da seguinte forma:

- Eu ando a em busca de um homem...
- Em busca de um homem para que fim?
- Não é para levá-lo prêso (sic)... Não sou mais inspetor...⁴⁷

Ora, um armador, que já fora inspetor, e andava prendendo praieiros e ilhéus apenas nos deixa uma alternativa diante do quadro histórico esmiuçado: forçar-lhes a caçar baleias aliando sua necessidade empreendedora às condições jurídicas favoráveis de sua ocupação e incumbência para com o estado para além do apoio da coroa a essas práticas. Parece-nos bastante sugestiva esta passagem. Contudo, este mesmo homem que outrora levava as pessoas sob sua custódia em nome da lei, e temos alguns motivos para o crer assim, deveria fazer com que negros vinculados ao beneficiamento da baleia, sobretudo agora, sob efeito das mudanças recentes, diante de “seu negro”, Militão, fosse tentado a reavivar as antigas relações escravistas e de poder pré-conferidas.

⁴⁵ OLIVEIRA, M. S. Um confronto literário: abolição e cidadania negra na ficção baiana da Primeira República. *Revista Crítica Histórica*, v. 1, p. 156, 2010, p. 156.

⁴⁶ ELLIS, Myriam. *A baleia no Brasil colonial*. São Paulo: EDUSP, 1968. p. 105.

⁴⁷ MARQUES, Xavier. *O Arpoador*. 5ª. ed. In: _____. *Praieiros*. Salvador: GRD, 1969. p. 167.

No entanto, um adendo deve ser formalmente registrado aqui. O diálogo também nos apresenta, apesar de uma relação visivelmente hierarquizada, uma mudança comportamental do pretense senhor que, ao buscar o “seu negro”, depende de sua palavra final para embarcá-lo, algo impossível pouco antes. Uma mudança notória que expõe claramente os rumos que as relações negro/não-negro haviam tomado após a república e abolição da escravatura, além da posicionalidade⁴⁸ conflituosa de Marques entre as influências racistas imanentes de seu contexto histórico e suas aspirações abolicionistas propostas em suas poesias⁴⁹.

Sua posicionalidade abolicionista toma corpo, com maior envergadura, quando a apresentação de seus personagens, como no exemplo Manuel Ventura e Militão, discute colateral e veladamente “sobre o processo da abolição e, na mesma medida, também coloca a questão racial e da cidadania negra em discussão, ao construir 'fantasiosamente' personagens negros e mestiços que agem como cidadãos e, mais que isso, que exercem liderança política efetiva dentro de suas tramas”⁵⁰.

Além dos perigos inerentes a prática de caça às baleias, traumas e abalos psicológicos eram também uma constante. Havia aqueles que enlouqueciam e se desestabilizavam diante das pressões e perigos encarados no mar e alguns nem mesmo retornavam. Diante deste quadro, Militão se recusou, no primeiro momento, peremptoriamente em retomar a caça às baleias afirmando em um diálogo que

(...) para o arpão é que êle (sic) [o seu braço] não levanta mais.
- Porquê?
- Fiz uma cruz.

⁴⁸ Compreendo este conceito, a partir de Jemima Pierre, como um conceito que implica na imersão de um sujeito social em suas escolhas ou origens, assim como seu sentimento de pertença, identidade, opção política, étnica e cultural envolvendo o lócus socioeconômico ocupado para a compreensão (ou não) definitiva de sua posição diante da sociedade e sua imagem e representação diante dela. Para maiores detalhes sobre as discussões e alcances deste conceito veja: PIERRE, Jemima. **Activist Groundings or Groundings for Activism? The Study of Racialization as a Site of Political Engagement**. pp. In: HALE, Charles R. **Engaging Contradictions: Theory, Politics, and Methods of Activist Scholarship**. Tradução: Wilson Oliveira Badaró. London, Berkley, Los Angeles and California: University of California Press, 2008. Disponível em: <http://historiabadaro.blogspot.com.br/2013/06/activist-groundings-or-groundings-for_6.html> acesso em 14 de agosto de 2013.

⁴⁹ ROCHA, R. R. A negação do africano nas letras de Xavier Marques. **Revista Eletrônica Discente História.Com**, v. 01, p. 34-39, 2014. Disponível em: <<https://www3.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiacom/article/view/116>> acesso em: 14 de dezembro de 2014.

⁵⁰ OLIVEIRA, M. S. Um confronto literário: abolição e cidadania negra na ficção baiana da Primeira República. **Revista Crítica Histórica**, v. 1, 2010. pp. 151-152. Disponível em: <http://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica/article/view/2723/pdf> acesso em: 13 de maio de 2014. p. 160.

Visivelmente, dentro do romance, sua resistência se funda em um fato traumático relacionado ao seu *mestre d'armas*, demonstrando como as múltiplas razões colaboraram com a ausência de mão de obra que, também na literatura, este fenômeno não passou despercebido sendo capturado por Xavier Marques e discutido em pesquisas vigentes.

Baleação, estética, convicções e religião na literatura de Marques

Desiludido por questões de trabalho e seu insucesso dentro do ofício o arpoador, Militão esclarecia que “no ano daquela trovoada medonha de outubro, eu que matava nunca menos de cinco, matei um peixe, um só!”⁵¹. Intrigado com este fato incomum em sua trajetória como arpoador, resolve recorrer a intervenções espirituais de forma a resolver seu insucesso ou, ao menos, saber qual o motivo causador de tal anormalidade em sua atividade de caça.

No romance, Marques parece transferir parte de suas impressões embebidas em seu contexto onde “a passagem do século XX é caracterizada pela divulgação de uma cultura científica que se opõe à lógica religiosa, que passa a ser tida como uma visão de mundo supersticiosa e tradicionalista, oposta à cultura civilizada e esclarecida, do século das luzes”⁵². Dessa forma, o confronto exposto por Marques aparece em seu personagem, Manuel Ventura, quando ele se inclina a considerar a promessa de Militão, de que não retornaria às atividades, denominando-as de “histórias”⁵³. Ou seja, minimizou sua promessa antes de ouvir sua argumentação, muito provavelmente porque o seu criador, o escritor Xavier Marques, acreditasse ele mesmo, *a priori*, que as convicções de sua outra criação, o arpoador Militão, não passassem de meras crendices.

Rememorando a situação que remetia ao fator traumático, Militão expõe ao seu “amo” os fatos. Militão conta em mínimos detalhes como chegou a se convencer de que não deveria mais voltar para o mar e, ao expor que visitou uma senhora para “ver o que diz a velha cabocla”⁵⁴ acrescentando em seguida o pedido ao seu senhor de que “não se ria”⁵⁵, pois “aquilo tinha parte

⁵¹ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 172.

⁵² SEPÚLVEDA, C. A. S. E. **Definindo a Modernidade Através do Urbano**: Salvador na passagem do séc. XIX para o XX segundo a perspectiva do romance "O Feiticeiro" de Xavier Marques. 2006. 152 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 105. pp. 93-94.

⁵³ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 169.

⁵⁴ MARQUES, *Op. Cit.* p. 172.

⁵⁵ MARQUES, *Op. Cit.* p. 173.

com Deus ou com o diabo. Mas eu cuido que com Deus, porque uma feita, indo lá um camarada e falando em feitiço, ela arrenegou de cousa feita e chamou por Nossa Senhora...”⁵⁶.

Há, pelo menos, dois pontos a serem destacados desse momento do romance. Pontos esses que surgem como elementos centrais na orientação do ideário de relações humanas que perpassa maior parte desse conto. Um terceiro ponto delimita os alcances da consciência de atores históricos dentro de universos plurais do ponto de vista cultural.

Primeiro, o interessante é perceber o quanto a religião de matriz africana, já em vias de mescla com elementos católicos, segundo o romance, coordenou e geriu as decisões e crenças do arpoador neste diálogo assim como sua convicção de que, a partir da predição e antecipação de sua situação ruim feitas pela cabocla, ele não deveria voltar a caçar baleias.

Segundo, o fato de Manuel Ventura rir-se de Militão pode estar vinculado com a comicidade da trágica situação de seu pretendido baleeiro que encarava uma situação inusitada e incomum de baixa produtividade, mas pode ser que também estivesse vinculado com a sua descrença e menosprezo pela fé de Militão que cria na fala da “velha cabocla”. Tanto creio que a segunda opção seja também muito viável que em seguida, Militão justifica que a cabocla, em sua antecipação sobre a desgraça dele, provavelmente tivesse vínculos espirituais comprováveis a partir de sua capacidade de adivinhar ao saber que a sua “conta fora a do porco”⁵⁷.

Terceiro, o juízo de valor de Militão que, ainda que soubesse que as características de adivinhação não eram elementos comuns ao catolicismo institucional, divide a afinidade da cabocla com “Deus” pelo fato dela chamar por Nossa Senhora diante de uma situação de “feitiço” ou “cousa feita”⁵⁸. Nesta passagem, me parece bastante atraente a afirmação que faz Sepúlveda, em análise de outra obra do mesmo escritor – Xavier Marques – mas, que aponta para sua interpretação do contexto vivido, onde aparece “o discurso corrente, a começar pelo título ‘O Feiticeiro’ que vai ao encontro do ponto de vista segundo o qual o Candomblé não pode ser definido como uma Religião, mas como seita, bruxaria, feitiçaria ou superstição”⁵⁹.

O interessante nesta discussão é que, apesar de Xavier Marques esboçar uma ideia de que “(...) a cultura ameríndia e negra são admitidas como formadores da sociedade brasileira, por

⁵⁶ MARQUES, *Op. Cit.* p. 173.

⁵⁷ MARQUES, *Op. Cit.* p. 173.

⁵⁸ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 173.

⁵⁹ SEPÚLVEDA, C. A. S. E. **Definindo a Modernidade Através do Urbano: Salvador na passagem do séc. XIX para o XX segundo a perspectiva do romance "O Feiticeiro"** de Xavier Marques. 2006. 152 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 108.

outro [lado] elas são avaliadas como inferiores à cultura européia”⁶⁰ dentro de seus próprios personagens que se identificam mais, ao menos em “O Arpoador”, com os ícones católicos que com as práticas de matriz africanas em si, apesar de usá-las. Marques reconhece e apresenta o quanto a cultura baiana estava perpassada pelos saberes de origem africana, mas, sempre que pôde, subjugou estes saberes ao crivo do parâmetro analógico eurocêntrico e não-negro.

Todo o relato de Militão ao Manuel Ventura fora permeado das lembranças das palavras da cabocla e, como ela lhe recomendara comportar-se com parcimônia e cautela diante da abundância de “peixes” para evitar se enquadrar numa situação de cumprimento profético que previa o “desgraçado de ti, baleeiro”⁶¹. Apesar de ver tudo o que previra a cabocla, “o mar coalhado de peixe”⁶², a tentação de caçar e a baleia bufar em sua cara, Militão resolve arriscar e cumpre seu papel na predição da cabocla contrariando suas advertências.

Contudo, reconhecer estes traços de africanidade cultural na Bahia em Marques não implica em considerar devidamente que ele os reconhece em seus alcances e relevância. Apesar de todas as explicações causais – traumas, crença de que a cabocla estivesse certa em suas predições e sua promessa particular em virtude da perda da sanidade de sua filha, a noiva de Clodoaldo, o *mestre d'armas* – razão pela qual ele, Militão, não retornaria a baleação –, Manuel Ventura, como se nada tivesse ouvido finda por atribuir, como forma de persuasão, medo a Militão. Em adição a este descaso com toda a história contada por Militão, Manuel Ventura diz-lhe que o ocorrido tratou-se de uma infelicidade e que “desgraça acontece” ao passo que insistia Militão que na verdade, havia sido maldição⁶³.

Percebendo a persistência de Militão, inspirado em uma força metafísica que lhe coagia, Manuel Ventura propõe como forma de acabar com a teima do arpoador que retornasse a cabocla, mas, tendo esta morrido, ele propõe um “preto que há na Bôca do Rio”⁶⁴. Neste ponto imaginei que minhas suspeitas sobre a incredulidade da parte de Manuel Ventura quanto a validade das falas da cabocla – ou ao menos seu respeito pela opinião do arpoador – fossem acabar, pois, ele também conhecia um adivinho. Manuel Ventura conclui que era “capaz de mandar lá [na casa do preto da 'Bôca do Rio'] só por causa de sua teima”⁶⁵. Ou seja, ao que

⁶⁰ SEPÚLVEDA, *Op. Cit.* p. 105.

⁶¹ MARQUES, *Op. Cit.* p. 173.

⁶² MARQUES, *Op. Cit.* p. 173.

⁶³ MARQUES, *Op. Cit.* p. 178.

⁶⁴ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 179.

⁶⁵ MARQUES, *Op. Cit.* p. 179.

parece ele não mandaria Militão ir até lá porque acreditava, mas, por utilitarismo da representatividade que o “preto da Bôca do Rio” teria para Militão e da possibilidade de se desfazer um quadro aparentemente desfavorável para si enquanto investidor da indústria baleeira.

É óbvio que aqui aparece um confronto entre racionalidade e misticismo, são notórios os contra-argumentos de Manuel Ventura fundados em um momento histórico de ceticismo e cientificismo que lhe confere uma personalidade também cética, contudo, por outro lado, Militão se indagava: “ – Mas, a minha jura? E a maldição daquela boca arrenegada?... Deus me perdôe”⁶⁶.

A representação que Marques faz deste “negro supersticioso” – o arpoador Militão – é bastante clara quando ele nos traz um diálogo, dele consigo mesmo, resgatando os acontecimentos e confrontando sua racionalidade.

- Deus me perdôe (sic) – repetiu. – Que a gente quando se lembra de uma desgraça assim perde a razão e ofende a Nosso Senhor... O culpado quem foi, Militão? Tu mesmo. Foi tua ambição de arpoar... Viste o que é castigo. O rapaz comido pelo cação, tua filha demente. Ou se crê ou não se crê. Para que foste em casa dela?... Pra não estar pelo que disse? E ainda hoje ouvir a buzina da praga: “Desgraçado...”⁶⁷.

A ideia de alguém que se martiriza com seus feitos que desembocaram em um mau acontecimento e, que se norteia pelas suas crenças para analisar estes feitos é muito perceptível no arpoador. Seu autoflagelo não termina com esta martirização. Sonhos, visões e agouros também entraram como agravantes da situação do arpoador que se impressionava a cada instante com a possibilidade de retornar ao mar e descreve pontos reveladores sobre as práticas e perigos da atividade.

Como já dito anteriormente, são reflexos e ecos de seu contexto histórico e não podem, em hipótese alguma, fazer melhor sentido que dentro deste mesmo contexto. Mas, diante destas indicações, sinto-me inclinado a indagar: será que se a trama se houvesse debruçado na fala de um pároco aconselhando Militão a não balar no dito dia fatídico, o romancista tomaria também sua advertência como uma maldição? Repetiria vezes seguidas que o fato do seu encontro com

⁶⁶ MARQUES, *Op. Cit.* p. 181.

⁶⁷ MARQUES, *Op. Cit.* p. 181.

um padre que lhe houvesse aconselhado a fazê-lo seria também exposto ao longo de boa parte do romance como uma “maldição”, “histórias” ou algo negativo?

Parece que, como apontado em outras obras suas por diversos pesquisadores, sua tendência em reduzir os saberes de origem negra, além do negro em si, seguiram as propensões do momento histórico vivenciado.

Segundo Sepúlveda o autor em

seu realismo moderado ainda manifesta certa visão negativa sobre as tradições do *catolicismo popular*, que sob o olhar do cientificismo da época, comparecem como rituais incivilizados, sobressaindo o seu aspecto insalubre e supersticioso, contrário à cultura esclarecida do início do século⁶⁸.

Contudo, como bem observou Sepúlveda, a sua visão parece recair majoritariamente sobre a manifestação *popular* do catolicismo. E nas proximidades daquela altura, segundo censo de 1872⁶⁹, a população da Bahia era muito mais negra que branca – como ainda é. Então, sua negatividade estava mais próxima das “superstições” populares relacionadas a intervenção divina, mediada por saberes negros, e não do catolicismo em si que, como um baiano letrado, Xavier Marques, possivelmente, assim como outros letrados baianos “nutriam um culto sincero à Europa e ao acervo da civilização grega”⁷⁰ e como filho deste contexto tratado por Mattoso, ele não haveria de rejeitar tamanha tradição do século XIX como um todo.

Retomando a questão do catolicismo *popular*, Marques não se agradava em descrever aspectos positivos destas camadas *populares*. Em todas as ocasiões que lhe convinha tratar das características negras, Marques utilizava-se de linguagem ofensiva e depreciativa como forma de distanciar o esperado e adequado do menos familiar.

Ao abordar esta propensão do autor, Maciel Henrique da Silva nos revela, dentro de sua perspectiva, traços da interpretação de Marques sobre seus personagens negros dentro da obra *Uma família bahiana*, de 1888: “Sobrecarregada, a criada, mulher livre de cor preta, anda sempre mal humorada e resmungando contra os patrões. O autor faz coro com o autor d’*A emparedada*

⁶⁸ SEPÚLVEDA, C. A. S. E. **Definindo a Modernidade Através do Urbano**: Salvador na passagem do séc. XIX para o XX segundo a perspectiva do romance "O Feiticeiro" de Xavier Marques. 2006. 152 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p. 122-123. (grifos meus)

⁶⁹ Cf. a tabela em MATTOSO, Kátia M. de Queirós. **Bahia século XIX**: uma província no Império. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1992. p. 97.

⁷⁰ MATTOSO, Kátia M. de Queirós. **Bahia século XIX**: uma província no Império. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1992. p. 11.

em atribuir malícias, velhacarias, “familiaridade indiscreta”, sensualismo e selvageria aos subordinados”⁷¹. Temos uma revelação mais sobre sua tendência, pois, sabidamente, diante de um percentual negro majoritário, evidentemente as classes subordinadas seriam invariavelmente negras, como vimos na relação arpoador/armador de “O Arpoador”. E assim sendo, seriam as classes a serem descritas com adjetivos pouco confortáveis ou depreciativos.

Ainda para Silva, “Marques constrói descrições físicas das criadas pretas que as embrutecem perante o leitor: elementos raciais e sociais, combinados, marcam a identidade de serviçais 'incivilizados' na Salvador de Marques”⁷², sendo este ponto, algo que vimos, com mais *suavidade*, em “O Arpoador”, nas passagens que se referiram à família de Militão:

Uma, fula, idosa, magra, com *pele do rosto foveira e escamada*.

- É a minha dona – disse o arpoador.

A outra, sua filha mais velha, *esquelética*, de cor mascava, com algumas *mechas de cabelo em pé e o ar estúpido*, mostrava o branco dos olhos fitos na palhagem do teto, absortamente. Apenas viu gente estranha, deu um *salto de rã*, e olhando para o armador pôs-se a resmungar (...)⁷³.

Ainda que *suave*, obviamente em relação a outros contos, Xavier Marques atribui ao arpoador uma característica que intriga e inquieta o leitor mais crítico. Quando Manuel Ventura o encontra “no desabrigo do sítio batido pela ventania”⁷⁴ o diálogo se desenvolve da seguinte maneira:

-Militão! Ó homem encantado!...

- É vosmecê?! – admirou-se o cafuso, afilando uns *olhos redondos de pássaro* – Há que anos seu Manuel... há que anos! Pois não sabia que moro aqui?⁷⁵

Cabe aqui apontar como, em geral, a aproximação dos negros e suas características físicas e fisionômicas aos animais sempre aparecem em suas descrições dos mesmos. Acontece na descrição da sua família como vimos acima. Na descrição do arpoador, que ao ouvir seu “amo”

⁷¹ SILVA, Maciel Henrique. Trabalho, Gênero e Raça: escravas domésticas e outras criadas na literatura baiana e pernambucana. In: Simpósio Nacional De História: História e Ética, 25., Fortaleza, 2009. **Anais Eletrônico... Fortaleza**, 2009. p. 1-10. Ou ainda, o mesmo trecho poderá ser verificado em sua tese: SILVA, Maciel Henrique. **Domésticas criadas entre textos e práticas sociais**: Recife e Salvador (1870-1910). 2011. 373 f. Tese (Doutorado em História Social) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2011. p. 162.

⁷² SILVA, *Op. Cit.*, 2009, p. 07. Também em: SILVA, *Op. Cit.*, 2011, p. 166.

⁷³ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 171. (Grifos meus).

⁷⁴ MARQUES, *Op. Cit.* p. 168.

⁷⁵ MARQUES, *Op. Cit.* p. 168 (Grifos meus).

esboçou o “seu riso (...) *feroz*, descobrindo uns dentes miúdos que faziam lembrar a boca do *esqualo*”⁷⁶, também coube uma aproximação que, em breve, Nina Rodrigues faria entre o negro e o marginal nato⁷⁷ quando “Militão arregalou mais os *olhos de ave rapace*”⁷⁸. Ou seja, quando não está o negro aproximado aos animais em sua descrição, os adjetivos acabam não sendo muito melhores aproximando-os às características mais vilipendiadas possíveis.

Para além das tantas qualidades negativamente apreciadas destes negros no romance, a descrição do espaço que ele cria como residência da família de Militão, também aparece depreciada. Ou seja, tudo que está relacionado ao negro, em geral, aparece depreciado.

Notamos neste romance que na casa de Militão a sua filha “desapareceu, *desgranhada, envôlta num molambo* de chale”⁷⁹, ao passo que a mulher de Militão “ia fazer duas canecas de café, Militão escancarou a janela e sentou-se com o armador em volta de uma *mesa sebesta*”⁸⁰.

Sepúlveda aponta fatores em Marques como:

a utilização de adjetivos que carregam um tom pejorativo, indicando certo etnocentrismo das elites brancas, sendo a expressão de uma visão negativa da religião africana quando confrontada com os padrões ocidentais de civilização e modernidade. Buscando fornecer ao leitor uma imagem pictórica o autor utiliza expressões como anjo das trevas e êxtase diabólico referindo-se á filha de santo em possessão⁸¹.

Diante destas evidências, é visível o uso constante de descrições qualitativas pouco favoráveis aos negros, suas práticas, suas habitações, aparência, estética e higiene. Excetuando-se o fato da necessidade do negro para a execução de tarefas braçais, onde eles aparecem

⁷⁶ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 169.

⁷⁷ De acordo com Evenice Santos Chaves "as representações sociais dos funcionários eram compatíveis com afirmações de Nina Rodrigues sobre os negros: devido ao seu atraso cultural, tinham a tendência biológica para o crime. Acrescenta que o enfoque da Escola Positiva do Direito Penal, influenciada por Nina Rodrigues, ainda opera no cotidiano brasileiro". Cf. CHAVES, E. S. Nina Rodrigues: sua interpretação do Evolucionismo Social e da Psicologia das Massas nos primórdios da Psicologia Social brasileira. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 8, n.2, p. 29-37, 2003.

⁷⁸ Segundo o dicionário Bluteau: RPAZ [plural rapace], adj. que rouba, arrebat. Raphael Bluteau. **Dicionário da língua portuguesa**. Reformado, e Acrescentado por Antônio De Moraes Silva Natural do Rio De Janeiro. Tomo Primeiro A=K. Lisboa, 1789. p. 284. Também, de acordo com o Houaiss Eletrônico 3.0: **1.** Rapace: propenso a roubar; rapaz, rapinante, roubador. **2.** Que persegue a presa afincadamente; que ataca outras aves ou animais Ex.: *ave r*. **3.** Derivação: sentido figurado. Ávido por vantagem financeira, por lucro.

⁷⁹ MARQUES, *Op. Cit.* p. 171. (Grifos Meus).

⁸⁰ MARQUES, *Op. Cit.* p. 171. (Grifos Meus).

⁸¹ SEPÚLVEDA, C. A. S. E. **Definindo a Modernidade Através do Urbano**: Salvador na passagem do séc. XIX para o XX segundo a perspectiva do romance "O Feiticeiro" de Xavier Marques. 2006. 152 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. p.108-109.

minimamente valorados, em maior parte das falas do autor itaparicano, o negro tem sempre sua imagem e representação colocada em evidência de forma negativa.

Entretanto, há algo de chamativo no primeiro adjetivo usado por Manuel Ventura na passagem acima apontada em relação a Militão. Ele é visto como um homem “encantado”, mas, ao que parece, apenas pelas possibilidades que poder-se-ão concretizar com sua presença na empresa de caça às baleias. Esta fala é a tradução da ideia de uso e representatividade do negro dentro daquela sociedade do pós-abolição. Contudo, na descrição de narração da situação, os adjetivos são os outros acima apontados. Estas indicações e considerações feitas aqui se constituem, por outro lado, em leituras possíveis que apontam o quão rico pode ser a literatura se usada como fonte para a compreensão do contexto histórico tratado.

Religião e prática baleeira

Segundo Militão, “faltavam só três semanas pra Santo Antônio”⁸². Ele havia ido consultar a cabocla para saber sobre sua sorte no mar que andava pouca. A conexão de Militão com a data fora grafada por Myriam Ellis que propõe que “iniciava-se a temporada baleeira no dia de Sto. Antônio ou de S. João Batista”⁸³, pois neste período as baleias visitavam as nossas costas marítimas com o intuito de procriação⁸⁴ propiciando melhores rendimentos aos armadores e envolvidos no negócio. Mas, muito interessante é como a data religiosa fica evidenciada para a prática e como a Igreja participava da prática com seus ritos e instrumentos.

Já sabemos que “para marcar início da estação de caça, havia sempre uma missa, realizada na igreja do padroeiro dos pescadores, onde arpões, unidos, eram erguidos para o alto, abençoados, e o padre desejava sorte grande aos homens do mar”⁸⁵. Esta afirmação é bastante motivadora e provocante se compararmos às leituras feitas por Marques sobre a intervenção da “cabocla” na prática de caça às baleias de Militão. Em sua fala, dentro do diálogo, ele afirma que “mandei benzer a lancha. Reüni o resto da gente e saí na véspera de Santo Antônio, de madrugada”⁸⁶. A benção, provavelmente, fora concedida, dentro da proposição ficcional de

⁸² MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 172.

⁸³ ELLIS, Myriam. **A baleia no Brasil colonial**. São Paulo: EDUSP, 1968. p. 41.

⁸⁴ ELLIS, *Op. Cit.* p. 41-43.

⁸⁵ CASTELLUCCI JUNIOR, Wellington. **Caçadores de Baleia: Armações, arpões, atravessadores e outros sujeitos envolvidos nos negócios do cetáceo no Brasil**. São Paulo: Annablume, 2009. p. 56.

⁸⁶ MARQUES, *Op. Cit.* p. 173.

Marques, por um pároco, pois, seria óbvio que se a benção fosse idealizada pelo autor como oriunda de qualquer outra matriz que não a católica, esta seria grafada e apontada por ele, mas como suponho que tenha sido de origem católica, como apontou Castellucci em seus estudos, o fato acaba sendo naturalizado e incorporado ao romance de forma bastante comum.

No entanto, o foco aqui é percebermos como a Igreja católica estava vinculada diretamente às práticas baleeiras e seus responsáveis na ilha de Itaparica, assim como, a partir da ótica de Xavier Marques, entendemos melhor seus significados e presença religiosa. O inventário de Pedro José de Alcantara, baleeiro, por exemplo, deixa como testamento – além de outros – os seguintes itens:

Embarcações

Huma lanxa b[al]jeira com quarenta [e] cinco pe alem de quilha [da] boca correspondente em mais associações (...) e inavegável [ilegível] pelo seu estado de ruina avaliarão em cincoenta mil reis. 50\$000

Huma dita baleeira encalhada em muito mau estado inclusive seos acervos (...) avaliarão em setenta mil reis. 70\$000

Batel⁸⁷ para balieira.⁸⁸

Tratando-se de um baleeiro, fora bastante profícuo perceber que em seu inventário também aparecem algumas solicitações e recomendações para a execução de seu funeral e, nele, elementos ostensivos de submissão às influências cristãs podem ser percebidas. Como um bom exemplo, podemos verificar o fato deste baleeiro denominado Pedro José de Alcantara declarar e recomendar as seguintes passagens e itens de seu respectivo cortejo fúnebre:

Em nome da Santissima Trindade Padre, Filho e Espirito Santo. Eu Pedro Jozé de Alcantara sendo molesto, porem de pé e em meu perfeito juízo temendo-me da morte, e querendo *encaminhar a minha alma a salvação* faço esse meu testamento da maneira e forma seguinte:

1

Declaro q' sou Catholico Romano em cuja fé vivo, e pretendo morrer e salvar minha alma, sou natural da Cidade da Bahia, e morador no Mar Grande na Freguesia do Senhor da Vera Cruz, Freguesia da Ilha de Itaparica; sou filho natural de Quitéria Maria da Conceição já falecida.

⁸⁷ BATEL, f. m. embarcação pequena, em que se vai a bordo dos navios, que não estão abalroados c'ò a terra. Lucena. 691. Abalaram da não embarcados no batei, e em duas manchuas. BATELADA, f. f. a carga de hum batei, o que elle leva de huma vez. B. Raphael Bluteau. **Dicionário da lingua portugueza.** Reformado, e Acrescentado por Antônio De Moraes Silva Natural do Rio De Janeiro. Tomo Primeiro A=K. Lisboa, 1789. p. 173.

⁸⁸ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1850-1864. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 1459.

Declaro q' fui *cazado a fassa da Igreja com D. Roza Maria da Parciuncula* hogi viuvo p^r morte da mesma, e de cujo matrimonio não tivemos filhos.

Idem por meo falecimento meu corpo será amortalhado de branco, e *sepultado na Igreja Matris, á companhado do respectivo Parocho* ou quem suas vezes fizer, e se lhe dará os *esmolamentos de costume* e vela de libra, e se mandará *dizer Missas de corpo presente de esmola de seis centos e quarenta reis cada huma Missa*, e se repartirá com os pobres que a acompanhará huma pataca a cada um, e aquelles Pobres que por moléstias, aleijados não poção hir *apresentando um certificado ao Reverendo Parocho*, se dará a cada porta por huma vez, e isto só terá lugar com os Pobres moradores desta Freguesia da Vera Cruz⁸⁹.

Como podemos observar, pode-se inferir que toda a vida deste baleeiro fora perpassada pelas orientações da Igreja: seu ideal de salvação, seu matrimônio, os ritos em torno de seu funeral, local de enterro e as esmolos. A organização destes exemplos – todos regidos pelas recomendações da Igreja – são interessantes indicativos da inserção do baleeiro na Igreja e da Igreja em sua vida. Seria, então, muito natural perceber que os armadores e baleeiros, em geral, levassem seus apetrechos de caça para serem abençoados pela Igreja como vimos acima citado na obra de Marques, uma vez que, suas atividades em muito dependiam, também, não somente da aprovação eclesial, mas, sobretudo de sua benção.

Ellis observou, nesta perspectiva, que

abençoadas armas e embarcações pelo padre do lugar, horas depois as velas quadrangulares das baleeiras alvejavam ao longe, a enfunar conforme o vento, enquanto, frágeis e delgadas, tripuladas pelo arpoador, timoneiro, *môço d'armas* e oito moços, as embarcações bordejavam nas águas do Recôncavo, em mar de *baleia*⁹⁰

aproximando-se do que revelara Marques sobre a participação da Igreja nos negócios baleeiros. A representação simbólica da Igreja no ideário dos praticantes da atividade de caça às baleias relaciona-se direto com a noção da proteção divina, da necessidade da caridade para se alcançar a

⁸⁹ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1850-1864. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 1459. (Grifos meus)

⁹⁰ ELLIS, Myriam. **A baleia no Brasil colonial**. São Paulo: EDUSP, 1968. p. 41.

salvação da alma e com a aprovação da sociedade em relação à prática e dos ganhos dos armadores com esta atividade. O fato de Pedro José de Alcantara preocupar-se visivelmente com a necessidade de ter seu funeral acompanhado por pobres, aleijados, enfermos e pessoas com moléstias introduz uma ideia de tradições já há muito consolidadas e tidas, *a priori*, como pertencentes às práticas cristãs.⁹¹

Já no testamento de João de Campos Costa, outro baleeiro, o finado marido de Dona Maria Carolina de Souza, ele pede nas suas especificações a encomenda de sua alma “ao santíssimo que a criou, a seu unigenito filho, (...) a sua Mai Maria Santíssima e a todos os santos da casa celeste”⁹² demonstrando sua aproximação com as indicações da religião católica. Deste modo, recomendando quanto ao seu funeral, ele pede que “logo que eu falecer o meu corpo depois de ser rezado pelo parcho será conduzido para a Freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deos da Carajuhia onde será sepultado sem pompa”⁹³, pois, acordando com seus inventário e testamento, ele não era um dos baleeiros mais bem sucedidos desta ilha, e como tal, reduzia os gastos com seu enterro no sentido de legar mais bens para seus herdeiros e não os endividar.

Apesar de sua ligação com a igreja seguir à risca o ideal quase franciscano de humildade e sem muitas relações com a ideia de *caridade de redistribuição*⁹⁴ ou esmolas, este baleeiro não se esqueceu de garantir que suas atividades produtivas fossem findadas honrosamente ao informar que

Declaro, que meu arpoador Manoel José me deve a quantia de quatrocentos e tantos mil reis, conforme a conta tirada por elle, e Francisco de Sales Ferreira Guimaraens a qual existe em poder do dito Manoel José, e que o outro meu arpoador Joaquim de tal me deve somente setenta mil reis. Declaro que a

⁹¹ De acordo com Peter Brown, as práticas de solidariedade, redistribuição de riquezas e esmolas era uma prática muito comum na Roma Antiga e que, gradualmente, foram incorporadas as práticas cristãs a partir dos exemplos do cotidiano de "uma fração da sociedade romana diferente daquelas que conhecemos através da literatura dos 'bem-nascidos'". No recorte escolhido para o nosso trabalho – séculos XIX e XX –, esta proposição de migração de morais da sociedade e filosofias romanas para o ideal cristão não era, como ainda não é, amplamente difundido. Assim, no testamento de Pedro José de Alcantara, esta prática aparece relacionada diretamente aos ideais de piedade, misericórdia e caridade cristãs. Para maiores discussões sobre os primórdios da tradição de esmolas, solidariedade entre abastados e necessitados confira: BROWN, P. **Antiguidade Tardia**. In VEYNE, Paul (org.). História da Vida Privada 1: do Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 230-236.

⁹² APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1847. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 2278.

⁹³ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1847. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 2278.

⁹⁴ Conceito central nas discussões de LE GOFF, J. **A civilização do Ocidente Medieval**. 2v. Lisboa: Estampa, 1984. Tal conceito imprime a noção de salvação através da redistribuição e da caridade nas sociedades católicas medievais que além de purificar e salvar a alma traziam a sensação de dever cristão cumprido entre os seus praticantes.

respeito dos mais arpoadores, ainda que apareçaõ contas de dever e ha de haver nada me devem mais.⁹⁵

Apesar de não redistribuir e nem esmolar, o perdão das dívidas está notoriamente presente em seu discurso demonstrando-se um fiel seguidor das recomendações para a salvação da alma. Já que ele perdoa os que lhe devem, é possível que suas ofensas sejam perdoadas mais adiante...

Observando que boa parte dos baleeiros se relacionava grandemente com suas convicções religiosas cristãs, não pude deixar de perceber que exceções confessas também se fizeram presentes, ao menos, pelo que se vê descrito em testamentos e inventários. Majoritariamente, por tratarem de um derradeiro momento para os testadores, estes faziam questão de evidenciar sua fé e práticas cristãs para garantir sua salvação além de reafirmar sua crença. Neste exemplo, o armador Francisco Jozé Baptista Massa, finado marido de Dona Maria Afra de Napolis Massa, declarou “que meo enterramento se fará pobrememente e ao agrado de meo primeiro testamenteiro. Declaro, que tendo sociedade em partes igoaes com Theodoro Jozé Pimentel em huma armaçam de cozinhar baleias nesta Villa”⁹⁶ e mais algumas casas de moradia, além de optar por um enterro simplório, não faz nenhuma menção relacionada à Igreja, seus ritos, processos, ou falas que dêem a entender que está vinculado aos princípios cristãos ou sequer católicos. Ao menos, não o faz em nenhum ponto de seu testamento, tampouco aparecem em seu arrolamento de bens, peças ou itens religiosos que nos remetam a uma ideia contrária.

Por assim ser, parece que Marques, em suas observações da sociedade ilheense de Itaparica, nota esta ligação entre baleação e religião, e nos dá algumas pistas sobre seu funcionamento e sua dinâmica. Pistas estas que sugerem investigações e confirmações de determinados fenômenos como os da conexão da baleação com a Igreja, assim como das relações de trabalho no interior da empresa baleeira, sua mão de obra e detalhes interessantes do cotidiano em torno desta atividade.

Xavier Marques e a descrição da baleação: linguagem, formas, técnicas, conhecimentos e interpretação

⁹⁵ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1847. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 2278.

⁹⁶ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1848. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 2278.

Partindo da intimidade com a qual fala Xavier Marques sobre os objetos, jargões, instrumentos e práticas relacionados diretamente com a caça das baleias, pretendemos apresentar um pequeno quadro de seus usos e a precisão da inserção destes termos dentro do romance trabalhado, apontando como Marques os expõe e revela especificidades desta prática que sirvam de iluminadores – ou guias – para a melhor compreensão da atividade em si.

Marques se refere à atividade de caça às baleias como uma *pesca* ao longo de todo o seu romance, termo que era recorrente na época e que “por sinal, apresenta interessante capítulo que diz respeito à *pesca* da baleia”⁹⁷ onde nas palavras de Paulo Fernando de Araújo Lago que, por sua vez, também trata a atividade como *pesca* e não como uma caça, reflete bem a continuidade do termo dentro da história.

Quanto a esta discussão, se caça ou pesca da baleia, acredito ser importante saber as razões que levaram a mudança terminológica da ação de apreensão das baleias em nível costeiro ou em alto mar. Um trabalho de investigação histórica poderia muito bem apresentar pistas de quando, onde e porque o termo, referindo-se a esta ação, mudou. Esta investigação propõe uma mudança de perspectiva na atividade baleeira e pode revelar alguns segredos e problemáticas em relação à prática. Uma pesquisa que pretendo desenvolver mais adiante, contudo, vejamos o que diz o dicionário Bluteau sobre as duas diferentes ações:

PESCA, f. f. o acto de pefcar: officio do pefcador. F. O peixe pefcado.⁹⁸
CAÇA, f. f. acção de tomar aves, e animaes; a arte com que ifto fe faz. Os animaes, que se procurão tomar, ou fe tomam caçando v. g., *nefte monte há muita caça*. f. *dar caça*, ir em feguimento do inimigo para o alcançar em terra, e *mais geralmente no mar*.⁹⁹

Como sabemos atualmente, as baleias são mamíferos marinhos que, como tal, não se enquadram no grupo dos peixes contudo, naquela época, ainda segundo o Bluteau, a baleia era

⁹⁷ LAGO, Paulo Fernando de Araújo. Contribuição Geográfica ao Estudo da Pesca no Litoral de Santa Catarina. **Revista Brasileira de Geografia, local**, Ano XXIII 1, jan./mar. 1961. p. 120-215, p. 137. Qual das paginações?

⁹⁸ B. Raphael Bluteau. **Dicionário da língua portuguesa**. Reformado, e Acrescentado por Antônio De Moraes Silva Natural do Rio De Janeiro. Tomo Primeiro A=K. Lisboa, 1789. p. 208.

⁹⁹ B. Raphael Bluteau. **Dicionário da língua portuguesa**. Reformado, e Acrescentado por Antônio De Moraes Silva Natural do Rio De Janeiro. Tomo Primeiro L=Z. Lisboa, 1789. p. 194. (grifos meus)

um animal com as seguintes características: “peixe marinho, tem boca quafi na tefta, o coiro negro, e duro, grandes barbatanas, mamas, e he vivipara”.¹⁰⁰

Tratando-se da crença mais ampla de que a baleia fosse um peixe, faz muito sentido que seu apresamento fosse relacionado à pesca e não à caça, contudo, é interessante que se proponha um confronto, ainda que iniciático, entre a ideia de pesca, resumidamente atrelada aos peixes e a ideia de caça que, na passagem acima apresentada, o autor do dicionário enfatiza que ela ocorria, sobretudo, no mar.

Mas, ao verificarmos nas fontes, nenhuma delas faz menção, ao menos naquela época, de uma atividade de apresamento baleeiro como uma caça. Verificando as descrições arroladas dos bens deixados pelo senhor Pedro José Honorato de Souza para seus “testamenteiros em primeiro lugar ao meo filho Pedro José de Souza em Segundo a minha filha Maria Carolina de Souza e em terceiro lugar a minha mulher Monica Francisca do Nascimento”¹⁰¹ encontramos

huma armação de fabricar azeite de balêas, com dous tanques grandes no fundo da dita, tudo de pedra e cal com doze taxas de ferro asentadas, e os mais utensilios nessessarios p^a o fabrico do mercado; seis lanxas de pescaria de balêas das quais, quatro tem os utensilios ne[cessári]os p^a a pesca, em bom ou mau estado, segundo a ordem do serviço, e as duas não tem aparelho; trez taxas grandes de ferro, q' estão sem exercicio¹⁰².

Nesta passagem, como em várias outras, é muito comum o termo pesca em lugar de caça, contudo, o que apontamos aqui é que, embora nos utilizemos mais do termo caça de baleias, estamos atentos para o termo corrente da época e que, de certo modo, aparecerá com maior frequência nas fontes, mas que ao falarmos de caça não negligenciamos a noção de pesca e, assim apontamos para a mesma prática denominada “pesca” naquele contexto.

A partir da simples introdução de Marques ao ideário baleeiro com a especificação da pesca da baleia, o autor se aprofunda nas atividades e práticas realçando muito do que foi dito até aqui e trazendo algumas peculiaridades em suas descrições que merecem atenção.

Descrevendo a impetuosidade aliada ao pretenseo formidável arpoador, Militão, o senhor Manuel Ventura afirma que ouvira do senhor Das Virgens, o *feitor da praia*, que ele, Militão, “tinha

¹⁰⁰ B. Raphael Bluteau. **Dicionário da língua portugueza**. Reformado, e Acrescentado por Antônio De Moraes Silva Natural do Rio De Janeiro. Tomo Primeiro A=K. Lisboa, 1789. p. 160.

¹⁰¹ APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1843. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 1460.

¹⁰² APEB – Tribunal de Justiça de Itaparica, Itaparica, 1843. Seção de Arquivos Judiciários. Maço 1460. (Grifos meus).

peito para arpoar uma *caxarrel* na cabeça, montar-lhe em cima, com a *vioneira* segura como a rédea de um cavalo e de lança na mão ir até o fundo do mar”¹⁰³. Trocando esses jargões baleeiros em miúdos: o *caxarrel* é uma baleia de grandes proporções que deveria estar atada em sua *vioneira* que, na caça da baleia, trata-se do cabo que se prende ao arpão e atrela a baleia à lancha baleeira com o propósito de se manter firme na perseguição e fincar os caçadores em seu encaço.

Seguindo a lógica da impetuosidade de Militão, dando continuidade ao diálogo, ele próprio nos fornece mais pistas sobre a organização interna de uma baleeira que precisava inexoravelmente de “um bom timoneiro à pôpa”¹⁰⁴ e revela que independente das circunstâncias climáticas “o ponto era eu cravar o *ferro* no peixe”¹⁰⁵. Contudo, esse desfecho de captura sempre esperado pelos baleeiros, só seria possível se todos os rituais da caça fossem rigorosamente cumpridos.

A caça se dava com mais propriedade quando os baleeiros houvessem avançado bastante mar adentro e quando Marques relata em seu romance que o arpoador olhou “o lado de terra e vi tudo rente com a água. Quando tornei a virar a cabeça, bufou a primeira baleia. – Bom, já começa... Mandei orçar...”¹⁰⁶ ele nos indica a noção necessária que deveriam ter os baleeiros da distância que haviam de percorrer mar adentro para alcançar “mar de baleia”. De forma análoga, a atenção com as “torres d’água subindo”¹⁰⁷ esguichadas pelos dorsos das baleias são uma espécie de sirene de alerta para os caçadores que aguardavam tal sinal como um aviso de início das atividades laborais.

Em estudos de baleação cada tipo e fase de baleia dispõe de algum termo descritivo e tais especificidades não passam em branco em “O Arpoador”. Militão, ao encontrar-se em conflito ante a “maldição” descrita pela “velha cabocla” e a tentação de caçar algo cogita apanhar “o *mamarroté*”¹⁰⁸ como um “brinquedinho só, é pra ver quem vem de lá!”¹⁰⁹.

¹⁰³ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 170.

¹⁰⁴ MARQUES, *Op. Cit.* p. 172.

¹⁰⁵ MARQUES, *Op. Cit.* p. 172.

¹⁰⁶ MARQUES, Xavier. O Arpoador. 5ª. ed. In: _____. **Praieiros**. Salvador: GRD, 1969. p. 174.

¹⁰⁷ MARQUES, *Op. Cit.* p. 174.

¹⁰⁸ Também chamado de seguilhote trata-se de descrever o filhote da baleia ainda em fase de amamentação ao qual a mãe, também denominada de vaca se apega até as últimas consequências. Tal apego da mãe ao seu filhote sempre era utilizado por baleeiros como tática de apresamento da mãe. Para maiores detalhes meu trabalho anterior em: BADARO, Wilson Oliveira. A caça à baleia no contexto do tráfico de escravos na América: um estudo comparado entre o Recôncavo da Bahia e o norte dos EUA. (1790-1850). In: SANTANA, C. S.; FERREIRA, F. A. S.; MIRANDA, J. B.; SANTOS, L. C. M. (org.). **Tramas Negras: História, Antropologia e Educação para as relações raciais**. 1ª ed. Cruz das Almas/Belo Horizonte: EDUFRB/Fino Traço. 2016. v. 18. p. 67-81.

¹⁰⁹ MARQUES, *Op. Cit.* p. 174.

Após o apresamento do filhote, Militão expõe que aprontaram-se arreando os panos e descalando o leme. Essas ações deixam a embarcação estagnada e torna-se melhor aguardar “quem acode [o baleato] (...) o *madríjo*¹¹⁰ fêz uma surgida e apareceu a meia água, rondando a lancha”¹¹¹.

Diversos termos comuns à baleação aparecem de forma bem empregada e naturalizada no conto de Marques que se desenvolve descrevendo com mestria o desenrolar de uma típica jornada de caça a baleia. Termos como ostaxa, filame, quilha, proa, popa, facão (usado pelo moco-das-armas para fechar a boca da baleia para que não afunde), cafuleteiro, archotes, armação são constantes no conto o que leva o seu leitor a familiarizar-se com os termos e noções para se compreender o funcionamento dessa indústria e atividade econômica tão tangenciada na historiografia do Brasil.

Conclusão

As descrições feitas vislumbraram apresentar uma parcela do contexto histórico do Brasil – abarcando projeções de fenômenos trabalhistas em trechos do Brasil colonial, imperial e republicano – que, em geral, é demonstrado “monotematicamente” a partir do privilégio da atividade econômica da cana-de-açúcar ou da cafeicultura. Xavier Marques immortaliza em seu romance os lances, ações e implicações que circundavam essas atividades em torno da baleação e nos indica fenômenos sociais relacionados a ela de forma interessante e instigante.

Como filho de seu tempo, Marques além de nos deixar vestígios do que queria evidenciar no conto, em primeiro plano, deixou em segundo plano rastros e vestígios de um passado de relações sociais entre os atores envolvidos que hoje soam mais compreendidos que antes. As relações de poder, relações de trabalho, valorações estéticas e culturais são marcadas de uma contextualização inevitável para o escritor que demonstra como o negro era necessário para a manutenção das diversas atividades produtivas do Brasil pré e pós-abolição, mas não nega que apesar de sua utilidade o negro acabara sendo sempre subestimado como cidadão e como ser humano.

¹¹⁰ O termo *madríjo* é um termo para denominar a baleia mãe que se propõe como a protetora dos mamarrotes, seguilhotes e baleatos.

¹¹¹ MARQUES, *Op. Cit.* p. 175.

A baleação e suas atividades colaterais ainda resguardam uma grande gama de surpresas históricas para serem reveladas, contudo, essas revelações dependem majoritariamente de uma amplificação temática da historiografia brasileira que, assim como as estruturas de sua respectiva sociedade, ainda muito tradicionalista, está começando a despertar de um sono profundo que apenas visualizava um lócus de produção do saber histórico e que agora, há de contar com um contingente maior e mais diversificado de interesses e lugares de fala dentro da sua própria malha historiográfica. Essa polifonia nascente tem incomodado a historiografia mais conservadora, mas ela própria há de convir que essa revolução nos diferentes lugares sociais, econômicos e de fala, agora eclodindo para a produção de história formal e acadêmica, só poderá gerar conflitos e tensões muito produtivas e que será altamente profícua se observada com bons olhos.

